

INSON QADRI KONSTITUTSIYASI HIMOYASIDA

M.Mirxomidov

Parkent tuman adliya bo'limi bosh maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093495>

O'zbekiston Respublikasining yangi qabul qilingan Konstitutsiyasi mazmun-mohiyati inson qadrini ulg'lash unga tegishli huquqlarni mustaxkamlashdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan o'zaro huquq va majburiyatlar bilan bog'liqdir.

Insonning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir hamda ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas.

Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi. Insonning huquq va erkinliklari qonunlarning, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi.

Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak.

Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi.

Har bir inson o'z shaxsini erkin kamol toptirish huquqiga ega. Hech kimga uning roziligisiz qonunchilikda belgilanmagan majburiyat yuklatilishi mumkin emas.

Inson o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, jamiyat hamda davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi shart.

Insonning huquq va erkinliklari faqat qonunga muvofiq va faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta'minlash maqsadida zarur bo'lgan doirada cheklanishi mumkin.

Davlat o'z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi", deb belgilangan.

Barqaror rivojlanish deganda – iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik vaziyatni har tomonlama yaxshilash orqali hayot tarzini yaxshilash va turmush farovonligini oshirish, adolatli va barqaror jamiyat qurish tushuniladi.

Qonuniylik – jamiyatdagi barcha munosabatlar qonuniy asoslar bilan hal qilinishini anglatadi. Ijtimoiy adolat prinsipi O'zbekistonda ijtimoiy himoya davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini bildiradi.

Ijtimoiy birdamlik – ijtimoiy davlatning muhim belgisi sifatida jamiyatni birlashtiradigan va mustahkamlaydigan, insonlarni umumiy maqsad yo'lida safarbar qiluvchi, insonlar o'rtasida o'zaro bog'liqlikni ta'minlashga qaratilgan munosabatlar, jamiyatni birgalikda rivojlantirish prinsipidir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. T.: Adolat. 2023-yil.

3. O'zbekiston Respublikasining "Adabiy va badiiy asarlarni muhofaza qilish to'g'risidagi Bern Konvensiyasiga qo'shilish haqida"gi qonuni. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004 y., 9-son, 181-modda.
4. Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice (London, Kluwer Law International, 1997)
5. JPO Protection of Well-Known and Famous Trademarks Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, 1999). A full text of this is to be found at (Last accessed on 18 January 2010).
6. Maniatis, S, Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence (London, Sweet & Maxwell, 2009)

INNOVATIVE
ACADEMY